

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ – КАК ФАКТОР СОХРАНЕНИЯ КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ В УСЛОВИЯХ МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА

Махфурат Мурод кизи Омонова

Доктор философии Ph.D, ст.преподаватель

Ташкентский государственный университет востоковедения,

ORCID: 0000-0001-5128-6553

E-mail: mahisha92@mail.ru

***Аннотация:** Культурная идентичность и сохранение культурных традиций представляют собой актуальные исследовательские темы, особенно в контексте многонациональных обществ. В данной аннотации рассматривается роль национальной идентичности в сохранении культурных традиций. Основываясь на высказываниях философов и исследователей, аннотация обсуждает влияние национальной идентичности на самосознание, язык, обычаи, историческое наследие, культурный обмен и защиту культурных прав в контексте многонационального общества. Рассмотрение этих аспектов позволяет лучше понять, как национальная идентичность служит основой для сохранения и передачи культурного наследия от одного поколения к другому в разнообразных обществах.*

***Ключевые слова:** культурная идентичность, национальная идентичность, культурные традиции, многонациональное общество, сохранение культурного наследия, самосознание, язык, обычаи, историческое наследие, культурный обмен, защита культурных прав.*

**MILLIY O‘ZLIK – KO‘P MILLATLI JAMIYATDA MADANIY
AN‘ANALARNI SAQLASH OMILI**

Maxfurat Murod qizi Omonova

Katta o‘qituvchi (Ph.D),

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti,

ORCID: 0000-0001-5128-6553

E-mail: mahisha92@mail.ru

Annotatsiya. *Madaniy o‘ziga xoslik va madaniy an‘analarni saqlash muhim tadqiqot mavzulari, ayniqsa ko‘p madaniyatli jamiyatlar kontekstida. Ushbu maqolada milliy o‘ziga xoslikning madaniy an‘analarni saqlashdagi rolini o‘rganildi. Maqolada faylasuflar va tadqiqotchilarning fikr-mulohazalari asosida ko‘p madaniyatli jamiyat sharoitida milliy o‘zlikni anglashning o‘zlikni anglash, til, urf-odatlar, tarixiy meros, madaniy almashinuv, madaniy huquqlarni himoya qilishga ta’siri haqida so‘z boradi. Bu jihatlarni o‘rganish turli jamiyatlarda milliy o‘ziga xoslik madaniy merosni saqlab qolish va avloddan-avlodga yetkazishda qanday asos bo‘lib xizmat qilishini yaxshiroq tushunishga yordam beradi.*

Kalit so‘zlar. *Madaniy o‘ziga xoslik, milliy o‘ziga xoslik, madaniy an‘analar, ko‘p madaniyatli jamiyat, madaniy merosni saqlash, o‘z-o‘zini anglash, til, urf-odatlar, tarixiy meros, madaniy almashinuv, madaniy huquqlarni himoya qilish.*

NATIONAL IDENTITY – AS A FACTOR IN PRESERVING CULTURAL TRADITIONS IN A MULTICULTURAL SOCIETY

Makhfurat Murad kizi Omonova

Doctor of Philosophy (Ph.D), Senior teacher

Tashkent State University of Oriental Studies,

ORCID: 0000-0001-5128-6553

E-mail: mahisha92@mail.ru

Annotation: *Cultural identity and the preservation of cultural traditions are important research topics, especially in the context of multicultural societies. This annotation examines the role of national identity in preserving cultural traditions. Based on the statements of philosophers and researchers, the annotation discusses the influence of national identity on self-awareness, language, customs, historical heritage, cultural exchange, and the protection of cultural rights in the context of a multicultural society. Exploring these aspects helps to better understand how national identity serves as the foundation for the preservation and transmission of cultural heritage from one generation to another in diverse societies.*

Keywords: *Cultural identity, national identity, cultural traditions, multicultural society, preservation of cultural heritage, self-awareness, language, customs, historical heritage, cultural exchange, protection of cultural rights.*

ВВЕДЕНИЕ.

Национальная идентичность представляет собой концепцию, которая включает в себя чувство принадлежности к определенной нации, сопряженное с осознанием и уважением к ее культурным и историческим особенностям. В условиях многонационального общества это становится важным фактором сохранения культурных традиций. Философский аспект этой проблемы заключается в понимании связи между индивидуальной и коллективной идентичностью. Философы, такие как Юрген Хабермас и Антонио Грамши, подчеркивают важность культурных практик и символов в формировании национальной идентичности. Для многих людей их культурные традиции становятся неотъемлемой частью их самосознания и самопонимания.

В контексте многонационального общества это принимает особое значение. Национальная идентичность становится не только способом сохранения культурных традиций, но и мостом между различными

этническими группами. Она позволяет людям из разных культурных фонов находить общие основания и строить диалог, основанный на взаимном уважении. Однако, следует также помнить о том, что национальная идентичность может иметь и негативные аспекты, такие как национализм и ксенофобия, которые могут препятствовать межкультурному взаимодействию и разрушать социальную гармонию. Поэтому важно стремиться к балансу между укреплением национальной идентичности и уважением к разнообразию культур в многонациональном обществе.

Национальная идентичность играет важную роль в сохранении культурных традиций в многонациональном обществе. Вот несколько способов, как это происходит:

1. Самосознание и самопонимание: Национальная идентичность формирует осознание индивидуального места в обществе и связь с определенной нацией или этнической группой. Это самосознание позволяет людям чувствовать себя частью определенной культуры и сообщества, что стимулирует интерес к сохранению и продвижению культурных традиций. Люди, осознавая свою национальную принадлежность, обычно более заинтересованы в изучении истории своей культуры, традиций, языка и обычаев.

2. Сохранение языка и обычаев: Язык и обычаи играют ключевую роль в культурном наследии нации или этнической группы. Национальная идентичность мотивирует людей учить и использовать свой родной язык, а также следовать традиционным обычаям и ритуалам. Например, группа, сохраняющая свой уникальный язык, может сохранить свою специфическую литературу, песни, мудрые сказки и т.д. Поддержание языка и обычаев становится важным компонентом сохранения культурного наследия.

3. Сохранение исторического наследия: Национальная идентичность связана с историческими корнями и традициями определенной нации или

этнической группы. Понимание и уважение к истории способствует сохранению исторического наследия, включая архитектуру, искусство, музыку, ремесла и другие аспекты культуры. Люди, чувствующие принадлежность к определенной нации, часто стремятся сохранить и передать исторические традиции следующим поколениям через рассказы, праздники, музеи и другие культурные институты.

4. Культурный обмен и взаимодействие: Национальная идентичность не означает изоляцию от других культур. Наоборот, в многонациональном обществе она может способствовать культурному обмену и взаимодействию между различными группами. Взаимодействие с другими культурами может обогатить национальную идентичность, добавляя новые элементы в культурное наследие, а также способствовать взаимопониманию и сотрудничеству.

5. Защита культурных прав: Национальная идентичность может быть основой для защиты культурных прав и интересов нации или этнической группы. Люди, чувствующие себя связанными с определенной культурой, могут выступать за сохранение и продвижение своих традиций, языка, религиозных обрядов и других аспектов культуры через активное участие в политической, общественной и культурной жизни. Это может включать в себя правовые и законодательные инициативы для защиты культурного наследия и обеспечения равенства культурных прав для всех членов общества.

В целом, национальная идентичность играет ключевую роль в сохранении культурных традиций в многонациональном обществе, поскольку она является основой для сохранения и передачи культурного наследия от одного поколения к другому.

По мнению Джона Хоупа Франклина – "Чтобы понять себя, мы должны знать свою культуру. Чтобы понять свою культуру, мы должны знать свою историю." Фрэнсис Д. Уэйлинг считает, что "Культурная www.sharqjurnali.uz

идентичность - это не стена, за которой мы прячемся от мира, а мост, по которому мы идем к нему." "Национальная культура – это глубоко укорененное дерево, которое приносит плоды только благодаря почве национальной идентичности." - Алексис де Токвиль. Эрих Фромм выдвигает утверждение, что "Сохранение культурного наследия – это не столько сохранение прошлого, сколько создание будущего, основанного на уважении к корням и умении развиваться в соответствии с ними." "Нация без культуры - это как тело без души. Культурные традиции и история нации - это ее дух, который дает ей жизнь и наполняет смыслом." - Махатма Ганди. "Каждая нация как коллективная сущность носит в себе свою уникальную культурную печать, которая делает ее неповторимой и ценной для мира." – Эдвард Саид.

Эти высказывания отражают различные аспекты важности культурной идентичности и ее роли в сохранении культурных традиций.

В заключении можно отметить следующее:

Научные и философские исследования подтверждают важность национальной идентичности как фактора сохранения культурных традиций в многонациональных обществах. Национальная идентичность способствует формированию самосознания, поддержанию языка, обычаев и исторического наследия определенной нации или этнической группы. Кроме того, она может быть основой для культурного обмена и взаимодействия между различными культурами, что обогащает и расширяет культурное наследие общества.

Однако необходимо также учитывать, что национальная идентичность может быть источником конфликтов в многонациональном обществе, особенно если она используется в ущерб другим культурам или нарушает культурные права менее представленных групп. Поэтому важно находить баланс между поддержанием национальной идентичности и уважением к многообразию культур и традиций в обществе.

В целом, национальная идентичность играет существенную роль в сохранении культурного наследия и обогащении культурного разнообразия в многонациональных обществах, при условии, что она применяется с уважением к другим культурам и с учетом их прав и интересов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Smith, A. D. (1991). *National Identity*. University of Nevada Press.
2. Anderson, B. (1983). *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. Verso.
3. Brubaker, R. (1996). *Nationalism Reframed: Nationhood and the National Question in the New Europe*. Cambridge University Press.
4. Hall, S. (1996). Introduction: Who Needs 'Identity'? In Hall, S., & Du Gay, P. (Eds.), *Questions of Cultural Identity* (pp. 1-17). Sage Publications.
5. Омонова, М. М. К. (2023). Парадигма Национальной Идентичности Народов Японии И Узбекистана (Философско-Компаративный Анализ). *Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(3), 967-980.
6. Иззетова, Э. М. (2023). Философско Историческая Реконструкция Эволюции Неоконфуцианства. *Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(21), 444-450.
7. Сайдалиева, Н., & Назиров, М. (2019). Особенности современной молодёжной политики: опыт Японии и Узбекистана. *Восточный факел*, 4(4), 131-147.
8. Sasaki, Masamichi, 'Globalization and National Identity in Japan', *International Journal of Japanese Sociology* (2004), 13, pp. 69-87.